

**PSIXOKORREKSIYANING PEDAGOGIK FAOLIYATDAGI
O'RNI**

Ramazonov Jahongir Djalolovich

p.f.f.d (PhD), dotsent.

Jafarova Dilfuza Baxtiyrovna

Osiyo Xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ta'limni rivojlantirish inson ruhiyati va aqliy kamolotini rivojlantirish bilan bog'liq desak xato bo'lmaydi. Har qanday muammonig yechimi bo'lganidek, o'quvchidagi kuzatilayotgan muammo va kamchiliklarni ham tuzatsa bo'ladi. Pedagogning psixokorreksion faoliyati aynan shu dolzarb masalaga qaratilgan.

Kalit so'z: pedagogik faoliyat, psixokorreksiya (psixologik tuzatish), psixoterapiya, biblioterapiya, relaksatsion mashg'ulotlar, neyrogimnastik mashqlar(psixogimnastika).

**РОЛЬ ПСИХОКОРРЕКЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Аннотация: не будет ошибкой сказать, что развитие образования связано с развитием человеческой психики и умственной зрелости. Как и любое решение проблемы, наблюдаемые проблемы и недостатки в читателе могут быть исправлены. Именно на этом насущном вопросе сосредоточена психокоррекционная деятельность педагога.

Ключевое слово: педагогическая деятельность, психокоррекция(психологическая коррекция), психотерапия, библиотерапия, релаксационная тренировка, нейрогимнастические упражнения (психогимнастика).

**THE ROLE OF PSYCHOCORRECTION IN PEDAGOGICAL
ACTIVITY**

Abstract: it would not be a mistake to say that the development of education is associated with the development of the human psyche and mental maturity. Like any solution to a problem, the observed problems and flaws in the reader can be fixed. It is on this urgent issue that the psychocorrective activity of the teacher is focused.

Keywords: pedagogical activity, psychocorrection (psychological correction), psychotherapy, bibliotherapy, relaxation training, neurohymnastical exercises (psychohymnastics).

Bugungi kunda mamlakatimizdagi xalq ta'lim tizimini yanada yaxshilash uchun bir qancha yangi loyihalar ustida ish olib borilayotganligi hech kimga sir emas. O'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs, komil inson, rivojlangan shaxs etib tarbiyalash, ular o'zlari uchun tanlagan yo'llarida bardavom bo'lishlariga va kelajakda o'zlari uchun baxtli va qiziqarli hayot yarata olishlariga ko'maklashish jamiyat oldidagi eng oliy maqsaddir.

O'quvchilarning kelajakda faol, o'z ishining ustasi, yetuk mutaxassisi, eng muhimi baxtli inson bo'lishlariga yordam berish pedagogning eng muhim vazifasi hisoblanadi. Buning uchun esa avvalambor pedagogning o'zi faol, o'z ishining ustasi va albatta ruhan sog'lom va baxtli bo'lishi lozim. O'qituvchi stress va depressiya holatida dars olib borsa va bu jarayon o'qituvchi va o'smir o'quvchi orasidagi aqliy faoliyatga qanchalik ta'sir etishini bir o'ylab ko'ringga!? Shaxsiy va oilaviy muammolardan ruhan toliqqan pedagog kasbi va jamoaga o'zining negtiv energiyasi tarqatishi bilan birga, atrofidagi yosh o'smir talabaning hayot stenariysida ixtiyorsiz holatda ta'sir eta oladi. Buning oqibatida esa inqiroz davrini boshidan o'tkazayotgan o'smirning javob reaksiyasi ham xuddi ustozi holatiga hamohang tarzda yuzaga chiqadi. Savol: Nima qilish kerak?

Pedagogika va psixologiya sohasida o'rgangan bilimlarimiz asosida shuni aytish mumkinki, toki o'qituvchi o'zidagi ruhiy holatni yaxshilamas ekan, u o'quvchining ruhiy holatini anglamaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? O'qituvchi psixologga murojaat etsinmi yoki psixologiyani o'qib chiqsinmi?..... Bu savolga bugungi fan va ta'limda aniq javob bor. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim shunchalik rivojlanib, ko'p tarmoqli bo'lib o'sib boryaptiki, o'qituvchi va o'quvchining ruhiy holatini normaga keltirib, dars jarayonida sog'lom muhitni yarata oladigan, o'qituvchi va o'quvchi orasidagi kommunikativ aloqani yaxshilab, ular orasidagi munosabatni uzoq muddatga birlashtira oladigan bir qancha usullarni ko'rsatib beryapti.

Pedagogik faoliyat- bu o'qituvchining o'z kasbiy qarashlari asosida olib boradigan harakatlar strategiyasidir. Masalan o'quvchi bilan aloqa o'rnatishda foydalanadigan barcha harakat yo'nalishlari (metodologik, ta'limiy, tarbiyaviy, metodik, tadqiqotchilik, ijodiy, texnologik) pedagogning faoliyati hisoblanadi. Va bu pedagogic mahoratning faqat bir qismini tashkil etadi. Bundan ko'rinadiki pedagogic mahorat bu keng qamrovli tushuncha . Pedagogning psixokorreksion faoliyati esa yuqorida ko'rsatilingan faoliyat yo'nalishlariga katta ta'sir eta oladigan kuch sifatida fanga kirib keldi.

Psixokorreksiya (psixologik tuzatish)- psixologik yordam turlaridan biri bo'lib, insonda uning ijtimoiylashuvi va o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashishini oshirish uchun zarur psixologik fazilatlarni oshirish uchun qaratilgan faoliyatdir. Psixokorreksiya — bu shaxsning to'liq rivojlanishi va ishlashini ta'minlash uchun psixikaning muayyan tuzilmalariga yo'naltirilgan psixologik ta'sir sifatida ta'riflanadi. Psixokorreksiya psixologiya va defektologiyaning ixtisoslashuvi doirasida paydo bo'ldi. Avvalambor shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu faoliyat Vigodskiy ta'limotiga qadar , tibbiyot fanlarini tavsiflash va anormal rivojlanishni tuzatishning pedagogik masalalari bilan bog'liq edi. Dastlab , birinchilardan bo'lib, E. Segen aqli zaif bolalarni tarbiyalashda kompleks yondashuvni taklif qildi va bolalarning idrok va aqliy rivojlanishini tuzatish va diagnostika qilishning o'ziga xos usullarini yaratdi. A. N. Graborov xotirani, ixtiyoriy harakatni rivojlantirish uchun tuzatuvchi sinflar tizimini ishlab chiqdi. V. P. Kashchenko — bolalarning qiyin xatti-harakatlarini tuzatishga qaratilgan pedagogik tuzatish usullari ishlab chiqdi. Keyinchalik L.S.Vigodskiy psixokorreksiyaning mustaqil yo'nalish sifatida uslubiy tushunchalarini yoritib berdi. XX asr boshlari bu soha yanayam kengayib, bugungi kunda barcha ta'lim sohasida amalda qo'llanila boshlandi. Nafaqat imkoniyati cheklangan shaxslar ruhiyatini tuzatishda, balki bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan jismonan sog'lom yoshlar ruhiyatidagi muammosini bartaraf etish borasidagi ham ko'plab usullari yaratilimoqda.

Pedagogning psixokorreksion faoliyati o'quvchining bilish jarayonlarini tuzatishda, ulardagi kognitiv-hissiy va irodaviy sifatlarni rivojlantirishda, shuningdek, xulq –atvordagi kamchiliklarni bartaraf etishda qo'l keldi. Buning uchun barcha ta'lim yo'nalishidagi sinf rahbarlar, fan o'qituvchilari, maktabgacha ta'lim sohasi pedagoglari, maxsus maktab-internat tarbiyachilari va enaga ustozlar yoki Inklyuziv ta'lim sohasiga daxldor barcha mas'ul shaxslar psixokorreksion faoliyat mazmuni bilan to'liq tanishib va uni amalda to'g'ri foydalanib ishlatsa, o'quvchi va o'qituvchi orasidagi ko'plab muammolar o'z yechimini topgan bo'lar edi.

Psixokorreksiyaning pedagogik faoliyat bilan bog'liq ayrim yo'nalishlari bilan tanishib chiqamiz: psixoterapiya, relaksatsion mashqlar, neyrogimnastik mashqlar va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin.

Psixoterapiya –(psixo-ruh, terapiya-davolash) ruhiyatni davolash maqsadida so'z va xushmuomalalik bilan onga psixik ta'sir o'tkazish. Psixoterapiya odatda tibbiyot va psixologiya sohasida keng qo'llaniladi, ammo uning fan va ta'lim bilan bog'liq turlari juda ko'p. Masalan, biblioterapiya, ertak terapiya, art-terapiya, musiqa terapiya, qum terapiya, kulgu terapiya, darama terapiya, o'yin terapiya, sport terapiya, uyqu terapiya va boshqalar.

Biblioterapiya (kitob terapiyasi, o'qish terapiyasi, she'riyat terapiyasi yoki terapevtik hikoyalar) — hikoya yoki muayyan matnlarni o'qishni o'z ichiga olgan ijodiy san'at terapiyasi. U insonning kitoblar, [she'rlar](#) va boshqa yozma so'zlarning mazmuniga munosabatidan [terapiya](#) sifatida foydalanadi. Biblioterapiya yozma terapiya bilan qisman mos keladi va ko'pincha u bilan birlashtiriladi.

Biblioterapiya [kutubxonashunoslikdagi](#) eski tushunchadir. Yunon tarixchisi [Diodor Sikulusning](#) yozishicha, o'zining “*Bibliotheca historica*”(Tarixiy kitoblar) monumental asarida [Misr](#) qiroli [Ramzes II](#) tomonidan kitoblar saqlanadigan qirollik palatasiga kirish eshigi tepasida bir ibora bo'lgan. Bu dunyodagi eng qadimiy kutubxona shiori hisoblangan bo'lib, tarjima qilinganda: “Ruh uchun shifo uyi” deb yozilgan kutubxona shiori bo'lgan. Shuningdek, 1272-yilda Qohiradagi Al-Mansur kasalxonasida davolanish uchun Qur'on o'qish buyurilgan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, biblioterapiya odamlarga ma'lum bir vaqtda odamlar duch keladigan muammolarni hal qilishda yordam berish uchun kitoblardan foydalanish usulidir.

Biblioterapiyani o'quvchi yoshlarda qo'llash uchun bir qancha texnikalari mavjud.

- 1) Kitob bilan ishlash orqali bilish jarayonlarini kuzatish
- 2) Hikoya va rivoyatlar orqali motivatsiya berish
- 3) Ijodiy ish orqali muammoni topish
- 4) Xat va ariza yozish orqali o'quvchi olamiga sayohat
- 5) Taixiy shaxslar obrazi orqali o'quvchida liderlik qobiliyatini oshirish hamda bunda o'qituvchi pedagogik mahoratini ishga soladi.

Masalan: Aqliy imkoniyatichi cheklangan, alohida ta'limga muhtoj bolalarda o'qish darsi. O'qituvchi darsning asosiy qismini o'tib bo'lgandan song, mavzu mustahkamlandi. Endi korreksion maqsadga o'tamiz.

Vazifa: berilgan mavzuda qatnashgan “o” va “i” unililarni topib doiraga olish. Bunda o'quvchiga 5 daqiqa muhlat beriladi.

Bunda o'quvchining diqqat barqarorligi, diqqatini bir nuqtada jamlay olish qobiliyati aniqlansa, ikkinchi tomondan o'quvchining aynan diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik faoliyati korreksiyalanadi. Vazifa tugatilingach, ko'p xatolikka yo'l qo'ygan o'quvchilarga qo'shimcha chora ko'riladi.

Relaksatsion mashg'ulotlar- "*Relaxing game*"-ingliz tilidan tarjima qilinganda dam oldiruvchi o'yin degan ma'noni bildiradi. "*Relaxing game*" yoki "*Relaxing exercises*" bu o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda o'quvchilarda dars davomida olib boriladigan dam oldiruvchi mashqlarning katta afzalliklarini va o'yin asosidagi ijobiy ta'lim imkoniyatlarini beradi.

Masalan, 1-11 sinf o'quvchilari uchun 5-10 daqiqa mobaynida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ruhiy holatni tinchlantirishga, dars jarayoniga diqqatni jamlab mavzuga e'tibor qaratishlariga yordam beruvchi "**relaxing game**", "**relaxing exercises**" o'yin mashg'ulotlari, ruhiy va jismoniy salomatliklariga xizmat qilish, yangiliklar bilan tanishish hamda kelajakda foydalanishlari mumkin bo'lgan ilg'or g'oyalar, sof va tetik kreativ fikrlar bilan taminlaydi.

"Yoga mashqi" mashg'uloti. Mashg'ulotni sinfda shovqin ko'payganda, yoki o'quvchilarning diqqati chalg'ib charchoq hissi sezilganda olib borish afzal. Mashq 3-8 daqiqagacha davom etishi mumkin. Bu jarayonda musiqaterapiyadan ham oqilona foydlansa bo'ladi. Yoxud, shunchaki jimlik ostida nafas mashqi olib borilsa nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Chunki yoga mashqlari o'quvchining stress holatini kamaytirib, aqliy rivojlanish holatini normaga keltirib beradi. Hattoki o'quvchidagi oilaviy muammolaarini ma'lum muddatga analiz qilib, sog'lom fikrlashga ko'maklashadi. Ya'ni tanani ma'lum bir muddat bir xil holatda saqlash o'quvchi xotirjamligini ta'minlaydi.

Pensilvaniya universteti tadqiqotchisi Alexandro Adler ijobiy psixologiyadan dissertatsiya yozganida Butandagi 18 ta maktabda 8 ming nafar o'quvchi ishtirokida tadqiqot o'tkazgan. Eksperementning mazmni quyidagicha bo'lgan: bir toifa sinflarda zamonaviycha rejadan foydalanilgan va unda baxtli bo'la olish

qobiliyatiga urg'u berilgan(bolalarda 10 ta standart ko'nikma rivojlantirilgan: onglilik, shaxslararo munosabatni shakllantirish qobiliyati va hokazo.) Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, "baxt o'quv dasturi" tufayli o'quvchilarning o'z-o'zini ishontirishi ham, standartlashgan test natijalari ham sezilarli darajada yaxshilangan.

"Yaxshi kayfiyat va o'qishdagi muvaffaqiyatlar bir –biriga zid narsalar emas",-deb yozadi Adler. Aksincha kayfiyat qancha yaxshi bo'lsa, natija ham shunchalar yuqori bo'ladi.

"Quvonch omili menga o'qituvchilik faoliyatimni davom ettirishga yordam bermoqda: qayerda ishlamay Finlandiyadami, AQSHmi yoki dunyoning boshqa bir mamlakatida, har doim shu haqda eslab, quvonchni o'zimning bosh maqsadim qilishga urinaman", -deb yozadi Timoti Uoker o'zining "Finlandiya ta'lim mo'jizasi" asarida.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qituvchining pedagogic faoliyatida psixokorreksion yondashuv nafaqat o'quvchiga, balki o'qituvchining o'ziga ham ruhiy tetiklikni bag'ishlaydi. Timoti Uoker aytganidek, dars davomidagi har qanday psixokorreksion mashg'ulotlar o'qituvchi va o'quvchining batareykalarini zaryadlab beradi.

Adabiyotlar:

1. Nigora Erkaboyeva. "Pedagogik mahorat" –Toshkent: 2020 yil
2. O'quvchilarni kasb –hunarga yo'naltirish va pedagogic-psixologik respublika tashxis markazi. O'quvchilar bilan olib boriladiga relaksatsion mashqlar to'plami. 2019 yil.
3. D.A.Maxmudova "Psixokorreksiya asoslari" -Toshkent : 2009 yil.
4. Timoti Uoker "Finlandiya ta'lim mo'jizasi"(Maroqli dars o'tishning 33 siri) -Toshkent:2023 yil.
5. X.A.Raxmatova. "Pedagogik diagnostika va korreksiya"-Toshkent: 2021 yil.
6. uz.wikipedia.org
7. Рамазонов, Д. Ж. (2022). Моделирование механизмов самоуправления студентов. *Science and Education*, 3(4), 1003-1011.

8. Рамазонов, Ж. Д. Талабалар таълим жараёнида ўзини ўзи идора қилишининг ижтимоий-психологик механизмлари. Образование и наука в XXI веке. *Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск, (14), 794-800.*

